

ZAMONAVIY UNIVERSITET KAMPUSINING TUZILISHI (arxitektura, funksiya va innovatsiyalar)

Rahimov Kamol Djalolovich

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti professori.
(ilmiy rahbar)

Rashidova Nafisa Mustafoyevna

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy universitet kampuslarining tuzilishi va funksional jihatlari yoritilgan boʻlib, ularning taʼlim, ilmiy faoliyat va madaniy almashinuvga yordam beruvchi koʻp funktsiyali makon sifatidagi roli taʼkidlangan. Arxitekturaviy loyihalash, rayonlashtirish, taʼlim joylari, ijtimoiy va madaniy funktsiyalar, shuningdek, barqaror amaliyotlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish kabi asosiy komponentlar koʻrib chiqiladi. Asosiy eʼtibor talabalar va oʻqituvchilarning ehtiyojlarini qondiradigan qulay muhit yaratishga qaratilgan. Shuningdek, maqolada innovatsion yechimlarning taʼlim jarayoni samaradorligi va universitet hamjamiyatini rivojlantirishga taʼsiri tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Universitet kampuslari, ekosistema, innovatsiya, tendensiya, innovatsion texnologiya, laboratoriya, kutubxona, konferens-zal, multimedia, interaktiv doska, landshaft.

Abstract: The article describes the structure and functional aspects of modern university campuses, and emphasizes their role as a multifunctional space that supports education, scientific activity, and cultural exchange. Key components such as architectural design, zoning, educational spaces, social and cultural functions, as well as the introduction of sustainable practices and modern technologies are considered. The main focus is on creating a comfortable environment that meets the needs of students and teachers. The article also analyzes the impact of innovative solutions on the effectiveness of the educational process and the development of the university community.

Key words: University campuses, ecosystem, innovation, trend, innovative technology, laboratory, library, conference hall, multimedia, interactive board, landscape.

Kirish

Zamonaviy universitet kampuslari nafaqat taʼlim olish maskani, balki bilim, innovatsiyalar va ijtimoiy munosabatlar uchun dinamik ekosistemalardir. Ushbu kampuslar taʼlim jarayonini samarali tashkil etish va jamoatchilikni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda talabalarning tez oʻzgarib borayotgan ehtiyojlari va taʼlim sohasidagi global anʼanalar tufayli universitet kampuslari arxitekturasi va tuzilishi sezilarli darajadagi oʻzgarishlarga duch kelmoqda. Talabalar hayotining turli jabhalarini, mashgʻulotlar va tadqiqotlardan tortib, madaniy va ijtimoiy tashabbuslargacha birlashtiradigan koʻp funktsiyali hududlarni yaratishga eʼtibor kuchaymoqda. Ushbu maqolada zamonaviy universitet kampus strukturasi asosiy tarkibiy qismlarini, ularning funksional vazifalarini va taʼlim muhitining kelajagini shakllantirishda innovatsion texnologiyalarning roli batafsil koʻrib chiqiladi.

Usullar va materiallar

Ushbu maqolaning tuzilishi quyidagicha yoritilgan: Dastlab, zamonaviy taʼlim muhitini shakllantirishda universitet kampuslarining oʻrni koʻrib chiqiladi. Zamonaviy universitet kampuslarining tuzilishi va funksional jihatlari yoritilib, ularning taʼlim, ilmiy faoliyat va madaniy almashinuvga yordam beruvchi ahamiyati aniqlanadi. Undan keyin zamonaviy universitet kampuslarini arxitekturaviy loyihalash hamda zonalashtirish masalalari koʻrib chiqiladi hamda zamonaviy universitet kampuslarida innovatsion texnologiyalarning joriy qilinishi yoritiladi. Xulosa qismida zamonaviy universitet kampuslarining

tuzilishida, arxitekturaviy innovatsiyalar va texnologiyalar muhim ahamiyatga ega ekanligi muhokama qilinadi.

Universitet kampusi — bu universitet yoki kollejga tegishli barcha yoki asosiy binolar va inshootlar joylashgan hudud. Kampus odatda taʼlim va boshqaruv binolari, yotoqxonalar, kutubxonalar, laboratoriyalar, sport inshootlari va dam olish zonalarini oʻz ichiga oladi.[2]

Kampus talaba va oʻqituvchilar uchun oʻqish, mulohaza yuritish, sport bilan shugʻullanish, dam olish va madaniy hayotda ishtirok etish uchun qulay va funksional muhit yaratish maqsadida moʻljallangan. Kampusning tashqi koʻrinishi va tuzilishi arxitektura anʼanalari, madaniy kontekst va muayyan taʼlim muassasasining xususiyatlariga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin.[1]

1-rasm. Gonkong fan va texnologiya universiteti (HKUST)[8]

Arxitekturaviy rejalashtirish

Zonalashtirish. Zamonaviy universitet kampuslari odatda bir necha asosiy zonalar bo'linib, ularning har biri kampusning ajralmas qismidir:

-Ta'lim zonasi: o'quv xonalari, laboratoriyalar, kutubxonalar, va konferens-zallarni o'z ichiga oladi. Bu joylar resurslardan qulay foydalanishni ta'minlash, shuningdek, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida samarali muloqot qilish uchun sharoit yaratish uchun mo'ljallanadi.

-Ijtimoiy-madaniy zona: kafe, dam olish joylari, madaniyat markazlari va sport inshootlarini o'z ichiga oladi. Ushbu hududlar talabalar o'rtasida norasmiy muloqotni ta'minlash, rivojlanish va o'qituvchilar bilan aloqalarni mustahkamlash uchun mo'ljallangan.

-Yashash zonalar: talabalar va o'qituvchilar uchun uy-joy taklif etadi, jumladan, yotoqxonalar va ijara kvartiralar. Ushbu zonalar odatda ta'lim binolariga yaqin joyda joylashadi, bu esa talabalar uchun vaqtni optimallashtirish imkonini beradi.[4]

Estetika va funktsionallik

Zamonaviy universitet kampuslarining arxitekturasi funktsionallikni estetik elementlar bilan birlashtiradi. Dizaynerlar kampusni yanada jozibador va ilhomlantiruvchi qilish uchun tabiat elementlarini, masalan, yashil maydonlarni, suv obyektlarini va ochiq joylarni kiritishga harakat qilmoqdalar. Buning uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

- Tabiiy materiallardan foydalanish.
- Yashil tomlar va devorlarni yaratish.
- Quyosh nuridan maksimal darajada foydalanish uchun shaffof konstruksiyalarni qo'llash.

Ushbu jihatlarning samarali va ilhomlantiruvchi ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi, bu esa talabalar o'sishi va shaxsiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.[6]

Tahlil natijalari

Universitet kampusi ta'lim jarayonining turli jihatlarini va talabalar hayotini ta'minlaydigan bir butun ekotizim sifatida xizmat qiladi. Universitet kampusining asosiy komponentlari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Ta'lim zonalar

Auditoriyalar va laboratoriyalar

Zamonaviy ta'limda o'quv jarayoni o'tadigan shart-sharoitlar muhim rol o'ynaydi. Auditoriyalar zamonaviy multimedia uskunalari, interaktiv doskalar va raqamli resurslarga ulangan bo'lishi kerak. Bu talabalarni faol jalb qilishni talab qiladigan interaktiv darslar va seminarlar uchun zarur.

Laboratoriyalar amaliy ishlar va tadqiqotlar uchun maxsus jihozlardan jihozlangan bo'lishi kerak. Talabalar ulardan darsdan tashqari vaqtlarda ham foydalana olishlari kerak. Masalan, kimyo, biologiya yoki fizika laboratoriyalari klassik asboblarni ham, 3D printerlar va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari kabi eng yangi texnologiyalarni ham o'z ichiga olishi mumkin. [3]

Kutubxonalar va axborot markazlari

Zamonaviy universitet kutubxonalarini faqat kitoblar saqlovchi joy emas, balki ko'p funktsiyali binolardir. Ular quyidagi elementlarni o'z ichiga olishi mumkin:

- O'quv zallari: kompyuterlar va Wi-Fi bilan jihozlangan, individual yoki jamoaviy ishlash uchun qulay joylar.

- Axborot markazlari: axborotni izlash va tadqiqot ishlarida yordam berish uchun maslahat xizmatlari.

- Kovorkinglar: guruhli loyihalar uchun ideal bo'lgan jamoa bo'lib ishlash zonalarini, bu yerda talabalar o'z g'oyalarni o'rtoqlashib, ilhomlanib, hamkorlikda ishlashlari mumkin.[2]

2-rasm. Chu Xay kolleji / Oliy ta'lim galereyasi. [8]

Boshqaruv binolari

- Asosiy boshqaruv binosi: Universitet rahbariyati, dekantlar va yordamchi xizmatlar ofislari.

- Talabalarga yordam xizmatlari: Maslahat berish, psixologik yordam va karera ta'limi bo'yicha ofislar.

Turar joylar

- Talabalar yotoqxonalarini: Talabalar uchun turar joylar, umumiy qulayliklar bilan birga yoki kvartira turida bo'lishi mumkin.

- O'qituvchilar va mehmonlar uchun mehmonxonalar: Vaqtinchalik yashash uchun.[3]

Ijtimoiy va madaniy funksiyalar

Aloqa uchun zonalar

Kafe, kichik do'konlar va dam olish joylari talabalar uchun jalb qiluvchi joylarga aylanadi. Ushbu joylar norasmiy muloqotni, tajriba almashishni va g'oyalarni muhokama qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Ular ko'pincha zamonaviy va xotirjam uslubda bezatilgan bo'lib, bu esa qulaylik va shinamlilik qo'shadi. Ba'zi universitetlar madaniy tadbirlar, masalan, ko'rgazmalar, ma'ruza va ustaxonalar tashkil etish uchun ushbu joylardan faol foydalanadilar.[7]

- San'at joylari: Ko'rgazmalar, konserlar va madaniy tadbirlarda ishtirok etishga mo'ljallangan joylar.

- Kafeteriyalar: talabalar va xodimlar tamaddi yoki tushlik qilishlari mumkin bo'lgan joylar.

- Kafe: Ko'proq dam olish va muloqot qilish uchun mo'ljallangan norasmiy joylar.

3-rasm. Chikago universitetining Lakeshore kampusi.[8]

Sport inshootlari

Sport komplekslari, jumladan, ko'p funksiyali zallar, turli sport turlari uchun ochiq maydonlar va fitness markazlari talabalar uchun jismoniy faoliyatni ta'minlaydi. Bunday obyektlar jismoniy faoliyatni rag'batlantirish, jamoaviy ruhni shakllantirish va sog'lom hayot tarzini o'rganish uchun yaratiladi.[4]

- Sport zallari: jamoaviy sport va fitnes uchun.

- Stadionlar: musobaqalar va ochiq tadbirlar uchun.

- Suzish havzalari: Agar universitet dasturi tomonidan taqdim etilgan bo'lsa.

- Fitness markazlari va hovuzlar: Jismoniy rivojlanish va dam olish uchun.

Dam olish zonolari va bog'lar

- Parklar va bog'li hududlar: Sayr qilish, tabiatda dam olish va ijtimoiy aloqalar uchun.

Madaniy va ijodiy joylar

- San'at markazlari: Ko'rgazmalar, san'at loyihalari va madaniy tadbirlar uchun joylar.

- Teatr va konser zalari: Lektsiyalar, madaniy tadbirlar va spektakllar o'tkazish uchun.

Infratuzilma va barqaror rivojlanish

Transport infratuzilmasi

Samarali transport tizimi har qanday kampusning muvaffaqiyatli ishlashi uchun muhim bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- Yo'laklar va velosiped yo'laklari: piyoda va velosipedchilar uchun qulay yo'llar, bu esa ekologik xabardorlikni oshirishga va ifloslanishni kamaytirishga yordam beradi.

- Avtoturargohlar: avtomobillar va velosipedlar uchun joylar, talabalar va o'qituvchilar uchun zarur imkoniyatlar taqdim etuvchi joylarni ta'minlaydi.

- Jamoat transporti: kampusdan tashqarida yashovchi talabalar uchun qulay yo'nalishlarni taklif qiluvchi xizmat.[5]

Xavfsizlik va xizmat ko'rsatish xizmatlari

- Xavfsizlik xizmatlari: Kampus hududida xavfsizlikni ta'minlash.

- Texnik xizmatlar: Bino va infratuzilmani parvarish qilish uchun mas'ul xizmatlar

Barqaror amaliyotlar

Zamonaviy universitet kampuslari tobora ko'proq barqaror rivojlanish tamoyillarini qabul qilmoqdalar. Bu quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- Energiya tejankor binolar: energiyani iste'mol etishni kamaytirish uchun texnologiyalarni qo'llash,

masalan, quyosh panellari, yoritish va isitish tizimlarini boshqarish.

- Yashil qurilish: atrof-muhitga minimal ta'sir ko'rsatadigan ekologik toza materiallar va dizayndan foydalanish. Bunday amaliyotlar nafaqat tabiatni saqlashga yordam beradi, balki xarajatlarni kamaytirishga ham yordam beradi. [6]

Zamonaviy texnologiyalar

Aqlli binolar

Zamonaviy kampuslar qulaylik va xavfsizlikni ta'minlovchi texnologiyalarni joriy etish bilan faol shug'ullanadilar. Hozirda ba'zi universitetlarda "aqlli bino" konsepsiyasi qo'llanilmoqda, bu esa quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Odamlar mavjudligini hisobga oladigan iqlim va yoritish boshqaruv tizimlari.

- Xavfsizlik muhitini yaratadigan videokuzatuv va kirish nazorati tizimlari.

- Mekanizatsiya: Jamoat joylarida xavfsizlikni oshirish uchun ochiq maydonlar va yaxshi ko'rinish.

- Resurslardan foydalanishni real vaqtda monitoring qilish, bu xarajatlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.[7]

Texnologik ta'minot

- Zamonaviy axborot texnologiyalari: Tezkor internet, interaktiv doskalar va ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlovchi boshqa texnologiyalar.

- Aqlli texnologiyalar: Energiyani sarfini optimallashtirish va qulay atrof-muhitni yaratishda binoni boshqarish tizimlarini integratsiya qilish.

IT va texnologik resurslar

- Kompyuter sinflari va laboratoriyalar: Ta'lim va tadqiqot maqsadlari uchun.

- Texnologiyalar bilan ishlash joylari: Startaplar, kovorking va ta'lim laboratoriyalari uchun maydonlar.

Raqamli platforma

Bugungi kunda ko'plab universitetlar ta'lim jarayonini boshqarish uchun raqamli platformalarni joriy etmoqdalar. Raqamli platformalar talabalar uchun jadvalga, o'quv materiallariga va o'qituvchilar bilan muloqot vositalariga kirish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida talabalarni yanada faolroq va tartibli bo'lishiga yordam berab, ularga o'z ta'lim jarayonida ko'proq ishtirok etishga imkoniyatni yaratadi.[5]

Tabiat bilan integratsiya

- Yashil joylar: Talabalar va xodimlarga muloqot va dam olish uchun bog'lar, terasalar va jamoat joylarini yaratish.

- Tabiiy materiallar: Tizimni atrof-muhitga uyg'un bo'lgan tosh, daraxt va boshqa tabiiy materiallardan foydalanish.[2]

Ushbu tuzilma, odatda, ta'lim va talabalarning hayotiga kompleks yondashuvni ta'minlaydi va ularning universitet jamoasida o'zaro aloqa, rivojlanish va ijtimoiylashuvini qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa

Zamonaviy universitet kampuslarining tuzilishi – bu ta'lim, ijtimoiy va madaniy funksiyalarni o'z ichiga oluvchi ko'p funksiyali tizimdir. Arxitekturaviy innovatsiyalar va texnologiyalar kampuslarni loyihalash

va ishlatishda muhim ahamiyatga ega. Universitet kampusi — bu nafaqat jismoniy makon, balki talabalarning, o'qituvchilarning va butun akademik jamoaning rivojlanishiga hissa qo'shuvchi muhim ekotizim hisoblanadi. Samarali va ilhomlantiruvchi kampus yaratish, sifatli ta'lim jarayonini shakllantirish, shuningdek, o'qish va yashash uchun qulay sharoitlar ta'minlash haqiqatan ham muhimdir. Zamonaviy universitet kampuslari akademik, ijtimoiy va madaniy hayotning kesishgan markazlariga aylanmoqda. Ular xodimlar va talabalar o'rtasida hamkorlik qilish imkoniyatlarini taqdim etib, shaxsiy o'sish va professional ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Makonning samarali ishlatilishi, barqaror yechimlar va ijtimoiy infratuzilmaga e'tibor, kampuslarda qulay ta'lim muhitini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Globalizatsiya va raqamlashtirish sharoitida, fanlararo ta'lim tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda va universitet kampuslari zamonaviy talablar asosida moslashishi kerak. Bu ta'lim jarayoni, infrastruktura va o'qitishni tashkil etishda innovatsion yondashuvni talab qiladi. Shunday qilib, universitet kampusi - bu ta'lim va o'sish uchun dinamik makon bo'lib, u jamiyat va texnologiyalardagi o'zgarishlar bilan birga rivojlanishi kerak. Har bir ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi shaxsning hissasi muhimdir va kampuslarda qulay ta'lim muhitini yaratish — bu akademik jamoaning barcha a'zolari uchun umumiy maqsad bo'lishi lozim.

Adabiyotlar

1. Кириллова, Н.Б. Модернизация университетских кампусов: мировые тенденции и российский опыт / Н.Б. Кириллова, А.А. Мирошниченко // Высшее образование в России. – 2019.
2. Кузнецов, С. С. Архитектура университетских кампусов: история и современные тенденции. Москва: (2015).
3. Смирнова, О. А. "Роль университетского кампуса в формировании образовательной среды". Высшее образование в России. (2020).
4. Бабкин Д.А. Архитектура и формирование городской среды университетских кампусов // Градостроительство. 2020.
5. Campus Planning: The College Board. "Campus Planning Toolkit". www.collegeboard.org/campus-planning.
6. Association of College and University Housing Officers-International. "Designing Learning Communities". www.acuho-i.org.
7. Фонд «Образование для будущего». "Современные подходы к проектированию университетских кампусов". www.fgb.ru.
8. <https://www.wur.nl/en/education-programmes/study-abroad-and-exchange-students>

